

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6225386>

Убайдуллаев Гайрат Зувайтович

кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Информационные технологии сервис» Каршинского филиала
Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий.

Аннотация: Целью исследования является изучение теоретико-методологических основ развития человеческого капитала в экономике Узбекистана. Целью данной работы является выявление развития социально-экономических отношений, характеризующих взаимосвязь человеческого капитала как инновационного фактора социально-экономического развития. В исследовании основное внимание уделялось разрабатываемым в регионе концепциям социально-экономического развития, направленным на увеличение объема человеческого капитала, формирование целевых программ решения проблем. Сравнения с работами наших историков-энциклопедистов и сходства в развитии системы образования считаются главной целью в росте человеческого капитала. Инвестиции в науку, образование, здравоохранение и культуру для развития человеческого капитала в новом Узбекистане, идущем по пути создания Третьего Возрождения.

Ключевые слова: национальный человеческий капитал, инновационная экономика, система образования, инвестиции в человеческий капитал, качество образования, цифровая экономика, мировая экономика, трудовые ресурсы, валовой внутренний продукт.

Введение. Усилия Президента Мирзиёева по созданию в Узбекистане нового периода возрождения, т. е. фундамента Третьего Возрождения, путем широкомасштабных демократических преобразований в стране, включая реформы в науке и образовании, по оценкам, есть все основания полагать, что их усилия дадут ожидаемые результаты. Как сказал Президент: «У нас великая история, которой можно позавидовать. У нас великие предки, которым стоит позавидовать». В связи с этим он подчеркивал, что главными столпами

нашей национальной идеи должны служить, прежде всего, развитие образования и воспитания, принятие решений о здоровом образе жизни, развитие науки и инноваций [1].

В IX-XII веках на исторической сцене сформировалась и расцвела культура Возрождения в Средней Азии. Именно в этот период начинаются важнейшие исторические этапы Первого Возрождения. Нашими предками, жившими и творившими в этот период, были такие мыслители, как Мухаммад ал-Хорезми, Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сино, Ахмад Фергани, Абу Наср аль-Фараби, Махмуд Кашгари, Юсуф Хас Хаджиб, Махмуд Замахшари, Имам Бухари, Имам Термези Великие хадисоведы, такие как Мотуриди, Абдул Муин Насафи и их ученики и товарищи, учившиеся у них, сияли, как звезды на небосклоне ислама в области естественных и точных наук. Их исследования, открытия и уникальные идеи принесли пользу всему миру. Даже сегодня их бессмертное наследие эксплуатируется.

Второй Ренессанс, названный в честь Амира Темура, был назван «Золотым веком исламской культуры». В этот период Мирза Улугбек, Казизода Руми, Али Кушчи, Гиёсиддин Каши, Лютфи, Саккоки, Абдурахмон Джамии, Алишер Навои, Шарафиддин Али Язди, Хандамир и другие ученые, поэты и фузалы прославили страну [2].

Вопрос о создании Третьего Возрождения для нас не совсем новое явление. Наши великие ученые и мыслители, выросшие в упомянутой стране, являются творцами Первого и Второго Возрождения, очаровавшими весь мир.

Методология исследования. Развитие национального человеческого капитала в Узбекистане измеряется его стоимостью, т.е. различными методами - инвестированием, т.е. вложением в образование, науку, просвещение, здравоохранение, физическую и культурную деятельность и др. Любой процесс цивилизации или пробуждения должен служить человеку для реализации его счастья, развития, благополучной жизни, мечтаний и желаний.

Западная цивилизация на определенном историческом этапе выиграла глобальную историческую конкуренцию с древними цивилизациями именно в Средние века за счет быстрого роста человеческого капитала, в том числе образования. К концу 18 века в Западной Европе ВВП на душу населения был в полтора раза выше, чем в Китае (и Индии) с точки зрения грамотности. Недавнее состояние экономической свободы, помноженное на демократию, стало

ключевым фактором экономического успеха европейцев, а также США и других стран.

В целом реальный рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Узбекистане в первом полугодии 2021 года составил 4,5%. Отрадно, что произведено 8,5% промышленной продукции и 18,3% услуг. В течение следующих 5 лет страна планирует увеличить экспорт программных продуктов в 10 раз, долю сектора информационных технологий в ВВП на 5-7% [3].

В целях подготовки высокообразованных и квалифицированных кадров, конкурентоспособных на рынке труда, количество высших учебных заведений в стране увеличено до 145, открыты филиалы 28 зарубежных высших учебных заведений. В 2016 году количество вузов в стране составило 77, что за короткий промежуток времени, т.е. за 5 лет, увеличилось почти вдвое. Это, прежде всего, результат реформ в сфере образования, усилий по повышению интеллектуального потенциала нашей молодежи, нашего общества в целом, обеспечению современными знаниями и приближению их к профессии. За эти пять лет квота приема студентов в высшие учебные заведения увеличена втрое, и в 2021 году в вузы было принято 185 тысяч молодых людей, общий охват достиг 30%. Разработан план по увеличению охвата выпускниками школ, лицеев, колледжей и техникумов до 50% к 2030 году. Охват наших детей дошкольным образованием также увеличен с 25% до 70% за 5 лет, а полный охват запланирован на 2025 год.

Сегодня человек является ключевым звеном в формировании новой экономики. Увеличение доли интеллектуальных инвестиций в конечной стоимости продукта или услуги является ключевой тенденцией развития инновационной экономики в современном понимании [4].

Анализ и результаты. Исследователи человеческого капитала предлагают инвестировать в образование как в средство формирования, накопления и воспроизводства человеческого капитала:

- расходы на содержание семьи и воспитание детей трудоспособного возраста;
 - расходы на общее и профессиональное образование;
 - затраты на профессиональную подготовку, повышение квалификации, переподготовку на производстве;
 - стоимость предоставления информации специалистам и руководителям [5].
- Учитывая сложившиеся тенденции в области

человеческого капитала в мире, управление социальным, интеллектуальным, гуманитарным развитием страны должно быть подчинено интересам человека. Такой подход позволяет создать систему развития человеческого капитала, отвечающую требованиям современной экономики, основанной на знаниях, и вызовам глобализации. Для достижения поставленной цели ставим следующие задачи [6]:

- раскрыть структуру категории «человеческий капитал» путем изучения его составляющих и свойств, а также эволюции теории человеческого капитала;
- изучить содержание наукоемкой экономики как важнейшего условия развития человеческого капитала и ее закономерности;
- выявить особенности и факторы развития человеческого капитала в наукоемкой экономике;
- определить условия развития человеческого капитала в стране в процессе формирования наукоемкой экономики;
- раскрытие социально-экономического содержания противоречий в развитии человеческого капитала региона;
- Разработка социально-экономического механизма развития человеческого капитала в стране в условиях становления экономики, основанной на знаниях. Реформы по внедрению современных систем образования в Узбекистане сегодня ориентированы на интеграцию систем образования, науки и производства для подготовки конкурентоспособных кадров, широкое использование опыта развитых стран в этой сфере. Наука – это огромный фонд знаний, состоящий из компонентов объективной реальности. Две объективные тенденции развития науки - дифференциация (ветвление) и интеграция (интеграция), в конечном счете, играют уникальную роль в создании целостной, общенаучной картины мироздания. Благодаря интеграции наук достигаются самые уникальные достижения цивилизации. Хорошо известно, что человеку потребуется пища, кров и одежда, прежде чем он сможет заниматься наукой, политикой и культурой, искусством и литературой. При этом мудрецы поставили на повестку дня убеждение, что «сначала — экономика, потом — политика».

Развитие научных знаний о формировании, накоплении и использовании человеческого капитала в контексте эволюции общества, на наш взгляд, позволяет выявить ряд ограничений классической теории человеческого капитала, основными из которых являются:

- человек рассматривается не как конечная цель, а как средство достижения цели, а значит, расходы на душу населения предстают бременем обязательств для государства и социальной нагрузкой для предпринимательства;

- навыки, составляющие конкретный человеческий капитал, имеют первостепенное значение, общие навыки не влияют на уровень человеческого капитала.

Таким образом, в инновационной экономике такими условиями являются глобализация и международная миграция, непрерывное обучение, предвосхищение кадровых потребностей и навыков, инновационная среда и инновационная культура, активная самостоятельность.

Теоретико-методологические подходы к развитию человеческого капитала в инновационной экономике включают [7]:

- исходя из содержания деятельности человека в экономике и соответствующих ему характеристик человеческого капитала можно выделить человеческий капитал инновационной экономики, что позволяет сформировать понятие и методологию человеческого капитала;

- в инновационной экономике понятие «человеческий капитал» (в расширенном понимании) включает в себя не только сумму знаний, навыков, умений и способностей, воплощенных в людях, но и обязательное наличие широких транспрофессиональных компетенций, преобразующее действие, активность, способности;

- управление развитием человеческого капитала в инновационной экономике представляет собой целостную совокупность процессов формирования, накопления и использования человеческих способностей и качеств, создания инновационной среды, развития инновационной деятельности, представляющей ценность для инновационной деятельности при соответствующем инвестировании;

- главным условием расширенного воспроизводства человеческого капитала является его накопление и совершенствование, участие носителей капитала в инновациях в инновационной экономике, новых технологиях, новых факторах производства. Это будет возможно только в том случае, если оно будет связано с появлением и применением новых знаний.

Для удовлетворения потребности в человеческих ресурсах разработано достаточное количество подходов и методов

прогнозирования будущей потребности экономики в человеческих ресурсах, в том числе:

- макроэкономическая комплексная модель динамической системы «экономика – рынок труда – профессиональное образование».
- предсказательные модели в сфере образовательных потоков;
- модель, связывающая численность занятых с параметрами экономики и спецификой ее применения на рынке труда;
- модель анализа прогнозируемых потребностей рынка труда.

Разработка основных методов и инструментов расчета потребности в высококвалифицированных кадрах инновационной экономики в долгосрочной и среднесрочной перспективе базируется на таких методологических подходах, как системный, деятельностный, компетентностный и ситуационный подходы.

Управление развитием человеческого капитала в инновационной экономике ориентировано на взаимосвязанную систему целей и задач как развития национального человеческого капитала, так и приоритетов инновационного развития, осуществляемых на региональном и корпоративном уровнях.

Выводы и предложения. Таким образом, методология управления человеческим капиталом в инновационной экономике, включающая разработку алгоритмов управления, направленных на совершенствование институтов, механизмов и инструментов управления человеческим капиталом, направленных на достижение общегосударственных целей и интересов, характеризуется специфической структурой государственной политики. Методика оценки эффективности инвестиций в формирование человеческого капитала в инновационной экономике является эффективным инструментом формирования человеческого капитала в инновационной экономике. Методологический подход к формированию инновационной среды включает характеристику индивидуального инновационного потенциала при создании модели инновационной деятельности через формирование инновационной среды и улучшение инновационного климата. Использование инструментов оценки эффективности и согласованности статических процессов развития человеческого капитала позволяет выявить системные проблемы его развития и разработать точечные меры государственной политики по управлению человеческим капиталом с учетом устойчивости инновационных процессов. Формирование

социального запроса и применение концептуальной схемы процесса профориентации для подготовки новых специалистов в области управления формированием человеческого капитала в инновационной экономике и развитием компетенций, отвечающих потребностям, концепции непрерывного образования для преодоления негативное влияние безработицы, удовлетворяющей спрос на человеческий потенциал, создаст условия для накопления человеческого капитала в будущем. Важнейшим фактором совершенствования региональной социально-экономической политики на основе управления человеческим капиталом является наша молодежь как инициаторы реформ. Основой экономической, социальной, духовной и научной деятельности нашей молодежи является осуществление Третьего Возрождения. Новый Ренессанс направлен на создание огромного богатства в нашей стране за счет соединения науки, образования, духовно-просветительских знаний и обеспечения мировоззренческих ценностей, увеличения объема национального человеческого капитала, улучшения жизни нашего народа и служит оставлению наследия. наших будущих поколений.

Даже в непосредственном процессе экономического развития нашей страны ошибки редко приводят к последствиям, вызванным, как правило, «добрыми порывами», но не учитывающими реальной экономической ситуации, которую мы не можем даже полностью устранить. Поэтому анализ взаимодействия рыночных процессов, преобразований, экономического роста и накопления человеческого капитала, разработка и последовательная реализация согласованных мер развития могут усилить их положительное влияние на процесс экономического развития.

Для изучения и прояснения взаимосвязи конверсии рынка, экономического роста и человеческого капитала целесообразно четко обозначить свои позиции по ряду важных закономерностей, описывающих конкретное содержание и механизм этих процессов.

Новый Ренессанс направлен на создание огромного богатства в нашей стране за счет соединения науки, образования, духовно-просветительских знаний и обеспечения мировоззренческих ценностей, увеличения объема национального человеческого капитала, улучшения жизни нашего народа и служит оставлению наследия наших будущих поколений.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ССЫЛКИ И ИСТОЧНИКИ:

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года. Народное Слово, 30 декабря 2020 г.

2. Г.З. Убайдуллаева «Методика экономического образования». Ташкент - «Наука и техника» -2020.

3. <https://stat.uz> - Официальный сайт Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

4. <https://ziyonet.uz> - Образовательный портал

5. Абдурахманов К. Х. Трудовая миграция и её влияние на занятость населения / К. Х. Абдурахманов, Э. М. Мухитдинов, З. Г. Шакаров и др. // Международный научно-исследовательский журнал. — 2019. — № 4 (82) Часть 2. — С. 6—11.

6. Голубкин В.Н. Интеллектуальный капитал в эпоху глобализации мировой экономики. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.oulink.ru/pub/business_obraz_1_18.htm (дата обращения: 18.03. 2020).

7. Окунькова Е.А. Роль человеческого капитала в инновационном развитии экономических систем / Е.А. Окунькова // Глобальный научный потенциал. – 2018. – №11– С. 120–123.